

**MATERIAŁY DO POZNANIA HEMERODROMIINAE I CLINOCERINAE
(DIPTERA: EMPIDIDAE) BESKIDU NISKIEGO**

**CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE SUBFAMILIES
HEMERODROMIINAE AND CLINOCERINAE (DIPTERA: EMPIDIDAE)
OF THE BESKID NISKI MOUNTAINS**

DOI: 10.5281/zenodo.7460251

IWONA SŁOWIŃSKA

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki,
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
email: iwona.slowinska@biol.uni.lodz.pl

ABSTRACT: Preliminary data on the subfamilies Hemerodromiinae and Clinocerinae (Diptera: Empididae) from the Beskid Niski Mts. (Outer Western Carpathians, S Poland) are presented for the first time. Fourteen species of aquatic empidids of five genera were recorded. Three of them belong to the subfamily Hemerodromiinae (*Phyllodromia* Zetterstedt, *Chelifera* Macquart, *Hemerodromia* Meigen) and two genera to the subfamily Clinocerinae (*Dolichocephala* Macquart, *Wiedemannia* Zetterstedt). Short ecological notes for each recorded species are given. This study is an important reference for the distribution of Empididae in the Polish mountains.

KEYWORDS: Aquatic dance flies, Beskid Niski Mts., Poland, check-list, diversity

WSTĘP

Muchówki z podrodzin Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera: Empididae) znane są jako tzw. wodne Empididae. Stadia preimaginalne, podobnie jak owady dorosłe, związane są z lotycznymi i lenitycznymi środowiskami słodkowodnymi w górach i na niżu. Larwy i imagines obu podrodzin są drapieżnikami polującymi głównie na larwy Chironomidae i Simuliidae (Vaillant 1952, 1953, 1967; Werner & Pont 2003). Muchówki z podrodziny Hemerodromiinae można znaleźć pod lub na powierzchni liści drzew czy krzewów zwieszających się nad rzekami, potokami, strumieniami, gdzie polują przy pomocy

zmodyfikowanych nóg pierwszej pary. Natomiast imagines Clinocerinae, choć aktywnie latają, najczęściej siedzą na wystających z wody kamieniach, głazach (w strefie oprysku), często w dużych agregacjach, liczących kilkadziesiąt czy nawet kilkaset osobników.

Podrodzina Hemerodromiinae reprezentowana jest w faunie światowej przez blisko 480 gatunków, z których 25 (z dwóch plemion: Chelipodini i Hemerodromiini) zostało stwierdzonych w Polsce. Natomiast z podrodziny Clinocerinae aktualnie na świecie opisanych jest ponad 360 gatunków, z których 38 występuje w naszym kraju, w tym opisany niedawno z Tatr – *Bergenstammia glacialis* Palaczyk et Słowińska, 2015 (Chvála & Wagner 1989; Niesiołowski 2005; Yang *et al.* 2007; Palaczyk & Słowińska-Krysiak 2013; Palaczyk *et al.* 2015; Chvála 2022).

Fauna Hemerodromiinae i Clinocerinae Beskidu Niskiego w zasadzie nigdy nie była przedmiotem badań. Tylko jeden gatunek, *Chelifera precatoria* (Fallén), był podany z tego terenu przez Niesiołowskiego (2005), ale bez dokładnych danych. Z sąsiedniego pasma, Bieszczadów, wykazano 10 gatunków z podrodziny Hemerodromiinae oraz 14 z podrodziny Clinocerinae (Klasa *et al.* 2000; Niesiołowski 2005; Słowińska-Krysiak 2012, 2013). Jak dotąd najlepiej zbadana jest fauna Empididae Pienin, na terenie których wykazano 41 gatunków z obu podrodzin (17 z podrodziny Hemerodromiinae i 24 z podrodziny Clinocerinae) (Krysiak 2005a, 2005b, 2006; Krysiak & Niesiołowski 2004; Słowińska-Krysiak 2014). Celem pracy było przedstawienie wyników pilotażowych badań przeprowadzonych w Beskidzie Niskim.

TEREN BADAŃ

Beskid Niski rozciąga się pasem o szerokości 50-70 km od Przełęczy Tylickiej (693 m n.p.m.) na zachodzie po Przełęcz Łupkowską (640 m n.p.m.) z doliną Osławy na wschodzie. Jest obszarem przejściowym między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi. Stanowi najniższą część łuku Karpat Zachodnich. Średnia wysokość Beskidu Niskiego wynosi ok. 700 m n.p.m., co skutkuje brakiem roślinności charakterystycznej dla wyższych położeń górskich. Pasma to leży w zasięgu dwóch pięter roślinnych: pogórza i regla dolnego. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, a doliny odznaczają się dużą zmiennością przebiegu oraz występowaniem licznych odcinków przełomowych (Hass *et al.* 1977). Dokładny opis regionu, jego granic, klimatu oraz charakterystykę warunków przyrodniczych można znaleźć m.in. w pracach Adamczyk & Gerlach (1983), Kubisz & Hilszczański (1992) oraz Petryszak *et al.* (1993).

MATERIAŁ I METODY

Podstawę niniejszej pracy stanowi materiał zebrany przez autorkę w trakcie czterodniowego pobytu w Beskidzie Niskim w maju 2017 roku. Muchówki zbierano siatką entomologiczną metodą „koszenia” po nadbrzeżnych krzewach, zaroślach, zwisających nad wodą gałęziach drzew, nad powierzchnią wystających z wody głazów. Imagines Clinocerinae były również chwywane pęsetą bezpośrednio z kamieni leżących w korycie potoków.

Zebrany materiał (zakonserwowany w 75% etanolu) znajduje się w zbiorach autorki w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego.

WYNIKI

PRZEGLĄD GATUNKÓW

EMPIDIDAE

HEMERODROMIINAE: CHELIPODINI

Phyllodromia melanocephala (FABRICIUS, 1794)

MATERIAL: 5 osobników (2♂♂, 3♀♀). Wisłok Wielki, rzeka Wisłok, 490 m n.p.m., 29.V.2017, 1♂, 2♀♀; Iwonicz-Zdrój, potok Iwonka, 420 m n.p.m., 30.V.2017, 1♂, 1♀.

Gatunek szeroko rozsiadlony na niżu, choć zwykle nieliczny. Występuje również w niższych partiach gór. W Gorcach notowany z piętra pogórza i regla dolnego, natomiast w Tatrach, podobnie jak w Pieninach, wyłącznie z regla dolnego (Krysiak 2005b; Słowińska & Palaczyk 2015, 2016).

HEMERODROMIINAE: HEMERODROMIINI

Chelifera aperticauda COLLIN, 1927

MATERIAL: 3 osobniki (3♂♂). Polany, potok Hucianka, 400 m n.p.m., 29.V.2017, 3♂♂ (SŁOWIŃSKA 2017).

Gatunek w Polsce niezwykle rzadki. Pomimo wielu lat badań terenowych znaleziono zaledwie sześć osobników (Słowińska-Krysiak 2014, Słowińska 2017). W Polsce występuje w niewielkim zakresie wysokości (400–462 m n.p.m.), podczas gdy w Słowacji znaleziony był tylko na wysokości 630 m n.p.m. (Oboňa *et al.* 2016). Najwyżej położone stanowiska występowania *C. aperticauda* znajdują się w Czarnogórze w zakresie wysokości 1030–1200 m n.p.m. (Horvat 1990).

Chelifera flavella (ZETTERSTEDT, 1838)

MATERIAL: 5 osobników (3♂♂, 2♀♀). Komańcza, rzeka Osławica, 480 m n.p.m. 27.V.2017, 2♂♂, 1♀; Wisłok Wielki, rzeka Wisłok, 490 m n.p.m., 29.V.2017, 1♂, 1♀.

Gatunek związany przede wszystkim z obszarami górskimi, gdzie jest stosunkowo liczny (Niesiołowski 1990). W Pieninach związany głównie ze źródłami i przyźródłowymi odcinkami potoków, podczas gdy w Tatrach i Gorcach występuje na małych i dużych potokach (Słowińska & Palaczyk 2015, 2016; Słowińska 2017).

Chelifera precabunda COLLIN, 1961

MATERIAL: 17 osobników (12♂♂, 5♀♀). Komańcza, rzeka Osławica, 480 m n.p.m. 27.V.2017, 5♂♂, 1♀; Komańcza Letnisko, (RYC. 1), bezimienny potok przy Szlaku Pieszym Czerwony, 490 m n.p.m., 28.V.2017, 2♂♂, 2♀♀; Polany, potok Baranie, 400 m n.p.m., 29.V.2017, 2♂♂; Iwonicz-Zdrój, bezimienny strumień przy drodze do źródła Belkotka, 455 m n.p.m., 30.V.2017, 3♂♂, 2♀♀.

Gatunek związany głównie z terenami górskimi, gdzie jest jednym z pospolitszych gatunków. Wykazany na nielicznych stanowiskach na niżu, zwykle z szybko płynących potoków o górskim charakterze (Słowińska & Palaczyk 2015, 2016). W Pieninach występuje w piętrze pogórza i regła dolnego (Słowińska 2017).

***Chelifera precatória* (FALLÉN, 1816)**

MATERIAL: 3 osobniki (2♂♂, 1♀). Komańcza Letnisko, bezimienny potok przy Szlaku Pieszym Czerwonym (RYC. 1), 490 m n.p.m., 28.V.2017, 1♂, 1♀; Iwonicz-Zdrój, bezimienny strumień przy drodze do źródła Bełkotka, 450 m n.p.m., 30.V.2017, 1♂.

Gatunek pospolity przede wszystkim na nizinach. W górach podawany zwykle z nisko położonych stanowisk do wysokości 750 m n.p.m. (Niesiołowski 1990; Klasa *et al.* 2000; Słowińska 2017). W Tatrach i na Babiej Górze dochodzi do 1000 m n.p.m. (Palaczyk & Klasa 2003; Słowińska & Palaczyk 2015).

RYC. 1. Komańcza Letnisko, bezimienny potok – miejsce występowania *Chelifera precabunda*, *C. precatória*, *C. trapezina* i *Hemerodromia unilineata*

FIG. 1. Komańcza Letnisko, unnamed stream – habitat of *Chelifera precabunda*, *C. precatória*, *C. trapezina* and *Hemerodromia unilineata*

***Chelifera trapezina* (ZETTERSTEDT, 1838)**

MATERIAL: 6 osobników (4♂♂, 2♀♀). Komańcza Letnisko, bezimienny potok przy Szlaku Pieszym Czerwonym, 490 m n.p.m., 28.V.2017, 2♂♂, 1♀; Wisłok Wielki, rzeka Wisłok, 490 m n.p.m., 29.V.2017, 2♂♂, 1♀.

Najliczniejszy gatunek z podrodziny Hemerodromiinae, związany z potokami i mniejszymi rzekami. Podawany głównie z terenów górskich. W Pieninach wraz z *Chelifera stigmatica* Schiner, 1862 jest najpospolitszym gatunkiem, występującym w zakresie wysokości 440–770 m n.p.m. (Słowińska 2017).

***Hemerodromia unilineata* ZETTERSTEDT, 1842**

MATERIAL: 2 osobniki (1♂, 1♀). Komańcza Letnisko, bezimienny potok przy Szlaku Pieszym Czerwonym, 490 m n.p.m., 28.V.2017, 1♂, 1♀.

W Polsce jest najpospolitszym gatunkiem z rodzaju *Hemerodromia*, podawanym zwykle z nisko położonych stanowisk. Najwyżej usytuowane stanowisko dla tego gatunku znajduje się w Gorcach (690 m n.p.m.) (Słowińska & Palaczyk 2016).

CLINOCERINAE

***Dolichocephala irrorata* (Fallén, 1816)**

Material: 6 osobników (2♂♂, 4♀♀). Wisłok Wielki, rzeka Wisłok, 490 m n.p.m., 29.05.2017, 2♂♂, 2♀♀; Iwonicz-Zdrój, bezimienny strumień przy drodze do źródła Bełkotka (RYC. 2), 455 m n.p.m., 30.V.2017, 2♀♀.

Najpospolitszy gatunek z rodzaju *Dolichocephala* w Polsce, zarówno na nizinach, jak i w górach. Niesiołowski (1992) podaje go z zakresu wysokości 400–1620 m n.p.m. W Pieninach nieliczny, związany głównie z piętnem pogórza (Słowińska 2017).

***Wiedemannia braueri* Mik, 1880 (RYC. 3).**

MATERIAL: 65 osobników (38♂♂, 27♀♀). Komańcza, rzeka Osławica, 480 m n.p.m., 27.V.2017, 8♂♂, 1♀; Komańcza, potok Barbarka, 480 m n.p.m., 28.V.2017, 5♂♂, 3♀♀; Wisłok Wielki, rzeka Wisłok, 490 m n.p.m., 29.V.2017, 6♂♂, 4♀♀; Polany, potok Hucianka, 400 m n.p.m., 29.V.2017, 6♂♂, 6♀♀; potok Wilsznia, 390 m n.p.m., 10♂♂, 11♀♀; Iwonicz-Zdrój, potok Iwonka, 420 m n.p.m., 30.V.2017, 3♂♂, 2♀♀.

Gatunek związany z dużymi rzekami, ale występuje również w większych podgórskich potokach, jednak głównie w ich ujściowych odcinkach. W Pieninach razem z *W. bistigma* (Curtis, 1834) jest najliczniej występującym gatunkiem z rodzaju *Wiedemannia* (Słowińska 2017).

RYC. 2. Iwonicz-Zdrój, bezimienny strumień – miejsce występowania *Dolichocephala irrorata*
FIG. 2. Iwonicz-Zdrój village, unnamed brook – habitat of *Dolichocephala irrorata*

RYC. 3. *Wiedemannia braueri* – samiec

FIG. 3. *Wiedemannia braueri* – male

RYC. 4. *Wiedemannia lamellata* – samiec

FIG. 4. *Wiedemannia lamellata* – male

***Wiedemannia lamellata* (LOEW, 1869) (RYC. 4)**

MATERIAL: 2 osobniki (2♂♂). Komańcza, rzeka Osławica, 480 m n.p.m., 27.V.2017, 2♂♂, 1♀.

Gatunek nizinny, charakterystyczny dla średniej wielkości rzek i niewielkich potoków o czystej wodzie i znacznej prędkości przepływu. W Pieninach związany wyłącznie z Dunajcem (Krysiak 2005b).

***Wiedemannia rhynchops* NOWICKI, 1868**

MATERIAL: 3 osobniki (2♂♂, 1♀). Komańcza, rzeka Osławica, 480 m n.p.m. 27.V.2017, 2♂♂, 1♀.

Gatunek górski, opisany z Tatr przez Nowickiego w 1868 roku, niestety bez informacji na temat daty/miejsca zbioru. Natomiast Mik (1889) podaje go ze strumienia usytuowanego na stokach Czantorii (Beskid Śląski). W Polsce występuje zarówno w potokach, jak i rzekach do wysokości 825 m n.p.m. (Niesiołowski 1990; Słowińska 2017).

***Wiedemannia stylifera* MIK, 1889**

MATERIAL: 17 osobników (11♂♂, 6♀♀). Polany, potok Hucianka, 400 m n.p.m., 29.V.2017, 11♂♂, 6♀♀.

Gatunek opisany przez MIKA (1889) z Czantorii (Beskid Śląski). W Polsce stosunkowo pospolity, związany ze średniej wielkości rzekami oraz potokami płynącymi na niewielkich wysokościach. W Pieninach związany głównie z piętnem pogórza, choć występuje również w reglu dolnym, gdzie jest mniej liczny (Słowińska 2017).

***Wiedemannia tricuspidata* (BEZZI, 1905)**

MATERIAL: 48 osobników (22♂♂, 26♀♀). Komańcza, rzeka Osławica, 480 m n.p.m., 27.V.2017, 17♂♂, 21♀♀; Komańcza, potok Barbarka, 480 m n.p.m., 28.V.2017, 5♂♂, 5♀♀.

Gatunek górski, charakterystyczny dla dużych podgórskich rzek, choć bywa notowany również w większych potokach, jednak rzadko na stanowiskach zlokalizowanych na wysokości przekraczającej 600 m n.p.m. NIESIOŁOWSKI (2005) podaje, że jest to najliczniej występujący, często pojawiający się masowo, gatunek z podrodziny Clinocerinae. Badania przeprowadzone w Pieninach nie potwierdzają tej informacji, bowiem pod względem liczebności *Wiedemannia tricuspidata* ustępował dwóm innym gatunkom: *W. bistigma* oraz *W. braueri* (Słowińska 2017).

***Wiedemannia zetterstedti* (Fallén, 1826)**

MATERIAL: 19 osobników (11♂♂, 8♀♀). Komańcza, rzeka Osławica, 480 m n.p.m., 27.V.2017, 2♂♂; Wisłok Wielki, rzeka Wisłok, 490 m n.p.m., 29.V.2017, 9♂♂, 8♀♀.

Na niżu jeden z najpospolitszy gatunków z rodzaju *Wiedemannia* i całej podrodziny Clinocerinae. W polskich górach nie przekracza wysokości 800 m n.p.m., choć w Masywie Centralnym we Francji został stwierdzony na wysokości 1123 m n.p.m. (Vaillant 1967).

PODSUMOWANIE

Stopień zbadania Hemerodromiinae i Clinocerinae w Polsce jest relatywnie dobry, jednak są regiony, z których nie ma wielu danych lub takie, które nie były jeszcze eksplorowane, jak choćby Beskid Niski. Niniejsze badania oparto na materiale liczącym 201 osobników (115♂♂, 86♀♀), reprezentujących 14 gatunków wodnych Empididae, co stanowi 22,2% fauny tych muchówek wykazanych z Polski. Podrodzina Hemerodromiinae Beskidu Niskiego reprezentowana jest przez siedem gatunków należących do trzech rodzajów: *Phyllostromia*, *Chelifera* i *Hemerodromia*. Natomiast z podrodziny Clinocerinae odnotowano siedem gatunków z zaledwie dwóch rodzajów: *Dolichocephala* i *Wiedemannia*. Najliczniejszymi gatunkami były: *Chelifera precabunda* (Hemerodromiinae), *Wiedemannia braueri* i *W. tricuspidata* (Clinocerinae). Większość muchówek należących do badanych podrodzin, stwierdzonych w Beskidzie Niskim, to gatunki o europejskim lub palearktycznym zasięgu.

Z uwagi na fakt, że badania te miały charakter pilotażowy, przedstawiona lista gatunków z pewnością nie jest kompletna. Może natomiast stanowić punkt odniesienia dla dalszych badań tych muchówek w tym regionie. Porównując faunę Hemerodromiinae i Clinocerinae sąsiednich pasm górskich można wnioskować, że w Beskidzie Niskim powinny występować również gatunki z rodzajów *Clinocera* Meigen i *Kowarzia* Mik, które nie zostały wykazane w niniejszych badaniach.

LITERATURA

- Adameczyk B., Gerlach T. 1983. Charakterystyka warunków przyrodniczych Beskidu Niskiego. *Problemy Zagospodarowania Ziemi Górskich* **23**: 49–67.
- Chvála M. 2022. Fauna Europaea: Empididae. [In:] Pape T., Beuk P. 2022. Fauna Europaea: Empididae. Fauna Europaea version 2017.06, <https://fauna-eu.org>
- Chvála M., Wagner R. 1989. Family Empididae. Pp. 228-336. [In:] Soós A., Papp L. (Eds.). Catalogue of Palearctic Diptera, Akadémiai Kiadó, Budapest, Vol. 6, 435 pp.
- Hass M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starkłowa B. 1977. Stosunki termiczne Beskidu Niskiego (metoda charakterystyki reżimu termicznego gór). *Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk*, 123, 92 pp.
- Horvat B. 1990. Aquatic dance flies of the subfamily Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) in Yugoslavia. *Scopelia* **20**: 1–27.
- Klasa A., Palaczyk A., Soszyński B. 2000. Muchówki (Diptera) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* **8**(2): 305–369.
- Krysiak I. 2005a. *Wiedemannia jakubi* a New Species of Aquatic Empidid (Diptera: Empididae) from Poland. *Annales Zoologici* **55**(1): 75–76.
- Krysiak I. 2005b. „Muchówki z podrodzin Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera, Empididae) Pienin” (PhD diss., Uniwersytet Łódzki, 2005), 229 pp.
- Krysiak I. 2006. Nowe dla nauki gatunki wodnych Empididae (Diptera, Empididae: Clinocerinae) wykazane z Pienin. *Pieniny Przyroda i Człowiek* **9**: 107–109.
- Krysiak I., Niesiołowski S. 2004. *Wiedemannia pieninensis* a New Species of Aquatic Empidid (Diptera, Empididae) from Poland. *Aquatic Insects* **26**(3-4): 143–146.
- Kubisz D., Hilszczański J. 1992. Fauna kózkowatych (*Coleoptera*, *Cerambycidae*) Beskidu Niskiego. *Wiadomości Entomologiczne* **11**(2): 73–79.
- Mik J. 1889. Eine neue, aus den Beskiden stammende Art der alter Gattung *Clinocera* Meig. *Wiener entomologische Zeitung* **8**(4): 150–152.
- Niesiołowski S. 1990. Morfologia, biologia i występowanie w Polsce wodnych Empididae (Diptera, Brachycera). Łódź, *Acta Universitatis Lodzianensis*, 169 pp.
- Niesiołowski S. 1992. Empididae aquatica wodne wujkowate (Insecta: Diptera). *Fauna Poloniae* **14**: 1-128.
- Niesiołowski S. 2005. Wujkowate (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae). *Fauna Słodkowodna Polski*, zeszyt **11B**: 1-205.
- Nowicki M. 1868. Beschreibung neuer Dipteren. *Verhandlungen Naturforschenden Vereins in Brünn*, 6: 70-97.
- Oboňa J., Baranová B., Hrivniak L., Kisková K., Manko P., Słowińska I. 2016. First record of the rare aquatic dance fly *Chelifera aperticauda* COLLIN, 1927 (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae) from Slovakia. *Check List* **12**(3): 1–3.
- Palaczyk A., Klasa A. 2003. Muchówki (Diptera) masywu Babiej Góry. [W:] Wołoszyn B. W., Wołoszyn D., Celary W. (Red.). *Monografia Fauny Babiej Góry*, Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 305–357.

- Palaczyk A., Słowińska-Krysiak I. 2013. The genus *Phaeobalia* Mik, 1881 in Poland (Diptera: Empididae: Clinocerinae). *Genus* **24**(3–4): 415–424.
- Palaczyk A., Słowińska I., Klasa A. 2015. The Genus *Bergenstammia* Mik, 1881 (Diptera: Empididae: Clinocerinae) in Poland with Description of *Bergenstammia glacialis* sp. nov. from the Tatra Mts. *Annales Zoologici* **65**(1): 53–64.
- Petryszak B., Wróbel S., Czekaj A., Skalski T. 1993. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) Beskidu Niskiego. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Zoologiczne* **38**: 29–59.
- Słowińska-Krysiak I. 2012. New Records of an Extremely Rare Aquatic Empidid Fly *Chelifera polonica* Wagner and Niesiolowski, 1987 (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae) from Poland. *Journal of the Entomological Research Society* **14**(2): 99–103.
- Słowińska-Krysiak I. 2013. *Chelifera pectinicauda* Collin, 1927 i *Chelifera subangusta* Collin, 1961 – nowe dla Bieszczadów gatunki Hemerodromiinae (Diptera: Empididae). *Wiadomości entomologiczne* **32**(2): 147-150.
- Słowińska-Krysiak I. 2014. New Distributional Data for the Rare Polish Empidid Flies (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) in the Pieniny Mountains with Notes on Ecology and Phenology. *Journal of the Entomological Research Society* **16**(2): 127–140.
- Słowińska I. 2017. Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera: Empididae) Małych Pienin. *Dipteron* **33**: 143-156.
- Słowińska I., Palaczyk A. 2015. Nowe dane o Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) Tatr polskich. *Dipteron* **31**: 37-49.
- Słowińska I., Palaczyk A. 2016. Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) Gorców. *Dipteron* **32**: 67-76.
- Vaillant F. 1952. Un Empidide destructeur de Simulies. *Bulletin de la Société zoologique de France* **77**: 371-379.
- Vaillant F. 1953. *Hemerodromia seguyi*, nouvel Empididae d'Algérie, destructeur de Simulies. *Hydrobiologia* **5**: 180-188.
- Vaillant F. 1967. La répartition des *Wiedemannia* dans les cours d'eau et leur utilisation comme indicateurs de zones écologiques (Diptera, Empididae). *Annales de Limnologie* **3**: 267-293.
- Werner D., Pont A.C. 2003. Dipteran predators of Simuliid blackflies: worldwide review. *Medical and Veterinary Entomology* **17**(2): 115-132.
- Yang D., Zhang K., Yao G., Zhang J. 2007. *World Catalog of Empididae (Insecta: Diptera)*. China Agricultural University Press, Beijing, 599.

SUMMARY

Aquatic Empididae classified in two subfamilies Hemerodromiinae and Clinocerinae were investigated in the Beskid Niski Mts. During the preliminary study, 14 species were recorded which make up over 22% of Polish aquatic empidid fauna. The subfamily Hemerodromiinae is represented by seven species in three genera: *Phyllodromia* Zetterstedt (1 species), *Chelifera* Macquart (5 species) and *Hemerodromia* Meigen (1 species). The subfamily Clinocerinae is represented by seven species in only two genera: *Dolichocephala* Macquart (1 species) and *Wiedemannia* Zetterstedt (6 species). In the future, more detailed studies are likely to result in additional species being known.

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>